

ВКЛАД ХАМИДА АЛИМДЖАНА В РАЗВИТИЕ УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Gaibova Habiba Sodiqjon qizi

Магистрантка 1-го курса Государственная консерватория Узбекистана

Аннотация: данная статья посвящена описанию жизненного и творческого пути Хазида Алимджана - выдающегося узбекского поэта, драматурга, литературного критика, одного из наиболее ярких представителей узбекской поэтической классики XX века.

Ключевые слова: поэт, драматург, публицист, перевод, узбекская литература, классика, критика, искусство.

Хамид Алимджан (Хамид Алимджанович Азимов) родился 12 декабря 1909 года в городе Джизак. В раннем возрасте оставшись без отца Хамид Алимджан получил воспитание матери Комилы и деда Мулла Азима. Учёбу будущий поэт начал в 1918 году в неполной средней школе, потом продолжил в школе имени Нариманова и закончил её в 1923 году. С 1923 по 1926 годы он учился в Самаркандском педагогическом училище. Затем с 1926 по 1931 год продолжил обучение в Узбекской Педагогической Академии города Самарканда на социально-экономическом факультете.

Его дед был очень образованным человеком, он хорошо знал русский язык и работал переводчиком в губернском учреждении. Под влиянием деда Хамид Алимджан стремился изучить русский язык, и уже в 8-9 лет он читал наизусть стихи А. С. Пушкина. Его дед и мать с детства развили склонность к литературе и поэзии, определили будущее Хазида Алимджана.

Он начал писать стихи со студенческих лет. Его произведения начали выпускаться с 1926 года в газете «Зарафшон». С 1927 года поэт начал работать в редакции этой газеты. С 1931 года Хамид Алимджан приезжает в Ташкент и начинает свою деятельность в газете «Молодой ленинец». Затем руководит

редакцией журнала «Строительство». Лирические герои поэзии Хамида Алимджана — это патриоты, идущие в ногу со временем, певцы счастья и радости. Член редакции Академии наук Узбекистана — Хамид Алимджан создал ряд научно-критических произведений, решающие кульминационные вопросы в Узбекской литературе. Хамид Алимджан на втором съезде Союза писателей Узбекистана был избран председателем союза (1939) и проработал в этой должности до конца своих дней.

Литературное наследие Хамида Алимджана составляют 234 отдельных произведений: из них 148 поэтических произведений, 64 литературных теорий и политехнических исследований и 3 драматических сочинения.

На поэтическое творчество Алимджана оказали влияние М. Горький и В. В. Маяковский. Хамид Алимджан — один из первых узбекских поэтов, начавших поиски поэтических форм, способных наиболее полно отразить современность. Первый сборник стихов «Весна» опубликован в 1926 году.

Перу Х.Алимджана принадлежат такие сборники стихов, как «Огненные волосы»(1931), «Смерть неприятелю!»(1932), «Пробег»(1932), Вдохновившись творчеством народных сказителей, в 30-е годы он создаёт свои поэмы «Ойгуль и Бахтиёр» (1937), «Семург» (1937).

Талант поэта наиболее ярко раскрылся в зрелых поэмах - «Айгуль и Бахтияр» (1938), «Край» (1939), «Счастье» (1940). Лучшим произведением Алимджана считается поэма «Зайнаб и Аман», синтезирующая в себе особенности узбекской поэзии 30-х годов (1938).

Также он написал научно-исследовательские произведения: «Литература и народ», «Навои великий поэт узбекского народа», «Поэма мужества, любви и дружбы», «Бессмертный поэт узбекского народа», «Великий мастер», «Жамбул и народ», вышли в свет сборники «Вечер у реки»(1936) «На берегах Чирчика»(1937) /Край»(1939), «Счастье»(1940).

В годы войны с фашистской Германией написаны поэма «Слезы Роксаны» (1944), сборник стихов «Возьми оружие в руки» (1942), историческая драма «Муканна» (1942—1943), отмеченные зрелым мастерством.

В литературоведческих статьях Алимджан разрабатывал проблемы узбекской классической и современной литературы, взаимосвязи литературы и фольклора, русской и узбекской литературы «Мухаммад Амин Мукими» (1938), «О поэме „Фархад и Ширин“ Навои» (1939), «Навои и наше время» (1940), «Здравствуй, Пушкин!» (1937), «Толстой и узбекский народ» (1938).

Хамид Алимджан мастерски перевёл на узбекский язык ряд произведений великих русских писателей. К примеру «Русалка» и «Кавказский пленник» А.С.Пушкина, повесть «Бэла» М. Ю. Лермонтова, «Челкаш» М.Горького, а также произведения Л. Н.Толстого, В. Маяковского, А. Серафимовича, Г. Шевченко, Н.Островского, А. Корнейчука. В 30 лет Хамид Алимджан был знаменосцем узбекской литературы XX века. О нём написано много книг, научных статей и учебников. Вот например: «Литература Хамида Алимджана» С.Азимова, «Мир поэта» С.Мамажонова /Поэтические мастерство Хамида Алимджана», «Монографии Хамида Алимджана» Н.Каримова. Особенно большое значение уделяется исследованию профессора Американского Бригхемского университета учёного Давида Монтгомера под названием «Хамид Алимджан».

«Поэт Хамид Алимджан своим творчеством внёс значительный вклад в дело развития узбекской литературы и культуры». [1, с. 8]

Великий узбекский поэт попал в автокатастрофу и погиб 3 июля 1944 года.

Список литературы:

1. Хамид Алимджан. Избранные произведения. Ташкент. 1951
2. https://histograf.ru/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
[электронный ресурс]
3. <https://arboblar.uz/ru/people/khamid-alimdzhan> [электронный ресурс]